

УДК 616-002.3:615.37:615.28
DOI 10.5281/zenodo.17798490
Научная статья

ИММУНОТЕРАПИЯ ГНОЙНЫХ РАН С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА «РОНКОЛЕЙКИН»

IMMUNOTHERAPY OF PURULENT WOUNDS USING THE PREPARATION «RONCOLEUKIN»

МАЗНИЦА АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный медицинский университет».

САФИНА АЛИСА АЛЬБЕРТОВНА,

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный медицинский университет».

СОЛОВЬЕВА КСЕНИЯ ВИКТОРОВНА,

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный медицинский университет».

СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,

*доктор медицинский наук, профессор,
заведующая кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии,
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный медицинский университет».*

ШИШКИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный медицинский университет».

MAZNITSA ANDREY ALEKSEEVICH,

Izhevsk State Medical University.

SAFINA ALISA ALBERTOVNA,

Izhevsk State Medical University.

SOLOVEVA KSENIA VIKTOROVNA,

Izhevsk State Medical University.

STYAZHKINA SVETLANA NIKOLAEVNA,

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Operative Surgery and Topographic Anatomy,
Izhevsk State Medical University.*

SHISHKIN MAXIM ALEKSANDROVICH,

Izhevsk State Medical University.

В статье представлены результаты клинического исследования эффективности комплексной иммуномодулирующей терапии в лечении острых гнойных заболеваний мягких тканей (абсцессы, флегмоны, инфицированные раны). Проведен сравнительный анализ результатов лечения 250 пациентов. Основной группе являлись 125 человек, которым применяли орошение раны препаратом «Ронколейкин» и локальное введение «Спленопида». В группу сравнения вошли 125 человек, к которым применялись традиционные методы лечения. Установлено, что предложенный комплекс сокращает сроки лечения, способствует быстрому снижению микробной обсемененности, активному очищению раны и стимуляции регенерации. Метод позволяет предотвратить иммунопаралитическое состояние и ускорить пролиферативные процессы, что подтверждается динамикой рН и цитологическими исследованиями. Полученные данные свидетельствуют, что предложенная схема является

эффективным методом, ускоряющим переход раны из фазы воспаления в регенеративную за счет коррекции вторичного иммунодефицита.

This article presents the results of a clinical trial evaluating the efficacy of combination immunomodulatory therapy in the treatment of acute purulent soft tissue diseases (abscesses, phlegmon, infected wounds). A comparative analysis of treatment outcomes was conducted for 250 patients. The study group consisted of 125 patients who received wound irrigation with Roncoleukin and local administration of Splenopide. The comparison group included 125 patients who received traditional methods. The proposed combination was found to shorten treatment time, promote rapid reduction of microbial contamination, active wound cleansing, and stimulate regeneration. The method prevents immunoparalytic states and accelerates proliferative processes, as confirmed by pH dynamics and cytological studies. The data obtained indicate that the proposed regimen is effective in accelerating the transition of wounds from the inflammatory to the regenerative phase by correcting secondary immunodeficiency.

Ключевые слова: «Ронколейкин», «Спленопид», гнойные раны, иммунопаралич, инфекция мягких тканей, заживление ран, динамика pH раны, цитологическое исследование.

Key words: «Roncoleukin», «Splenopid», purulent wounds, immunoparalysis, soft tissue infection, wound healing, wound pH dynamics, cytological examination.

Введение.

В Российской Федерации у 30 % населения ежегодно диагностируют различные заболевания, протекающие с процессами гнойно-воспалительного характера [3, с. 736]. Исходя из этого, в современной хирургической практике лечение данных заболеваний, связанных с поражением мягких тканей, остается одной из актуальных проблем. Несмотря на существование четких принципов терапии, описанных в клинических рекомендациях, направленных на лечение острых гнойных патологий мягких тканей, сохраняется дефицит критериев для объективной количественной оценки биологических процессов в ране, что осложняет корректировку лечения и прогнозирование его результатов. Поскольку успех лечения в значительной степени определяется местным применением препаратов, актуален поиск средств с антимикробным, иммуномодулирующим действием и репаративным эффектом.

Общий уровень гнойных инфекций мягких тканей остается высоким, особенно среди пациентов с травмами, а также после проведенного хирургического вмешательства, что подчеркивает необходимость инновационных подходов [3, с. 736; 6, с. 8]. К сожалению, сформированные в настоящее время принципы, связанные с проведением лечебной терапии данных заболеваний мягких тканей, не позволяют достаточным и определенным образом осуществлять своевременную и необходимую коррекцию проводимого лечения, а также затрудняют составление четких прогнозов по исходам заболевания. Это связано с тем, что такие критерии, как количественная оценка биологических процессов в гнойной ране, остаются недостаточно точными.

При лечении гнойных ран в амбулаторных условиях мы использовали препарат «Ронколейкин», разработанный компанией «Биотех» НПК Россия. «Ронколейкин» — это мощный иммуностимулирующий препарат, который представляет собой рекомбинантный (полученный генно-инженерным способом) интерлейкин-2 человека [1, с. 187; 2]. Препарат представляет собой прозрачную жидкость, бесцветную или светло-желтого цвета [1, с. 187]. Приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ препарат допущен до клинического применения [6, с. 8]. Действие препарата основано на реализации его иммуностимулирующих свойств, направленных на коррекцию вторичного иммунодефицита, часто сопровождающего затяжное течение гнойно-воспалительных процессов [1, с. 187]. С целью фор-

мирования ускоренного локального иммуностимулирующего эффекта применялось локорегиональное введение «Спленопида» для больных с гнойными заболеваниями мягких тканей [5, с. 71–75].

Материалы и методы.

Исследование базируется на анализе клинических наблюдений за 250 пациентами, проходившими лечение в хирургическом и проктологическом отделениях БУЗ УР «РКБ №1 «МЗ УР г. Ижевска, а также в поликлинике. Основную группу исследования составили 125 человек, которым применяли орошение раны препаратом «Ронколейкин» и локальное введение «Спленопида» циркулярно по ходу травмированной зоны. 125 пациентов, которым для лечения с аналогичными патологиями использовались традиционные методы, а именно нанесение левосиновой и фурациллиновой мазей и повязки, смоченные 10 % раствором натрия хлорида, стали группой сравнения.

Основные нозологические формы заболеваний включали абсцессы, флегмоны, ожоги, обморожения и нагноившиеся послеоперационные раны. В гнойной ране для изучения особенностей течения хирургической инфекции, а также регенерации определяли рН раневой среды и проводили цитологическое исследование, а именно готовили мазки-отпечатки по технологии М.П. Покровского и М.С. Макарова, таким образом: обезжиренное предметное стекло стерилизовали и слегка прикладывали к раневой поверхности, чтобы избежать повреждения клеток. Получившиеся отпечатки высушивали на воздухе и в течение 15 минут покрывались полностью смесью Никифорова для фиксации, затем окрашивали азур-эозином по Романовскому-Гимзе и изучали в световом микроскопе с иммерсионной системой.

Лечение пациентов обеих групп включало хирургическую обработку гнойного очага для удаления некротических масс и уменьшения микробной нагрузки, а также адекватное дренирование. Все наблюдения проводились в динамике: до начала терапии, а также на 1, 4, 8 и 12 сутки после ее начала. Пациентам основной группы на раневую поверхность наносили 50 % раствор «Ронколейкина» из расчета 1,0–1,5 мл на 1 см² площади. Препарат «Спленопид» вводили перифокально и локорегионарно в 2–3 точки. Перед проведением инъекции края раны обрабатывали 70 % раствором спирта, отходя от краев раны на 1,5–2 см. В свою очередь, в 5–10 мл 0,5 % раствора новокаина растворяли «Спленопид», аккуратно, во избежание вспенивания; получившегося раствора из полученной смеси формировали валик, укладываемый вокруг раны. Повторное проведение данной процедуры происходило через каждые 1–2 дня. Эффект наступал уже после 2–3 введений. Вялое течение раневого процесса служило основным показанием к применению проводимой методики, а также показаниями являлись признаки распространения воспаления (обширный отек и гиперемия, регионарный лимфаденит и лимфангит).

Динамика рН раневой среды в значительной мере зависит от давности патологического процесса. Первичным изменением после вскрытия гнойной полости во всех группах выявлялся значительно выраженный ацидоз, достигающий до рН 5,3–5,4 и находящийся в пределах 5,9. В основной группе у 5 % больных рН раневой среды приближалась к нейтральной реакции и находилась в пределах 6,6–6,8, у 14 % пациентов с незначительной воспалительной реакцией вокруг гнойного очага и отсутствием тенденции к его ограничению, раневая среда имела слабощелочную реакцию. В мазках нейтрофилы занимали все поле зрения. Единичные эозинофильные гранулоциты, полибласты и макрофаги выявлялись в тех случаях, когда в раневой среде был более выражен ацидоз.

Результаты исследования.

Перед началом лечения стенки раны имели подобное гистологическое строение и гисто-химическую структуру во всех случаях. Некротический слой состоял из омертвевших тканей с множественными очагами инфильтрации. Инфильтраты, в свою очередь, были представлены сегментоядерными гранулоцитами, из которых большая часть находившихся в

поле зрения были в состоянии дегенеративного процесса, а на поверхности располагался значительно утолщенный слой лейкоцитарно-некротического происхождения. У основной массы исследуемых пациентов по всей толщине слоя некроза при наблюдении отмечалось образование нитей и тяжей из фибрина разной толщины, переплетенных между собой, а предсуществовавшая ткань, в которой и развивался гнойный процесс, находилась непосредственно под самым лейкоцитарно-некротическим слоем. Также наблюдалось сильное разрыхление и выраженная отечность в структурах соединительнотканых прослоек жировой ткани, а под лейкоцитарно-некротическим слоем на раневых стенках, на фоне длительного воспаления, формировалась грануляционная ткань, которая была обильно инфильтрирована сегментоядерными лейкоцитами. Определялись и тучные клетки, которые имели ярко выраженные признаки дегенерации и разрушения на фоне клеточных элементов грануляционной ткани.

С первых суток после начала терапии, включавшей применение «Ронколейкина» и локорегионарной терапии препаратом «Спленид», в патологически измененных тканях отмечалось уменьшение воспалительной реакции, при этом на фоне данных проявлений в большем количестве случаев наблюдалось обильное жидкое отделяемое желтоватого цвета.

При этом отмечалось заметное ускорение смены фаз раневого процесса при проведении терапии иммуномодулятором «Спленид», а именно: в первые 2–3 дня первоначально резко увеличивалось количество гнойно-некротического экссудата, а затем его количество быстро уменьшалось, вплоть до того, что происходило его полное исчезновение с переходом на серозное отделяемое. Эта реакция способствовала тому, что очищение раны от омертвевших масс и стимуляция репаративных процессов, а конкретнее, формирование грануляций и эпителизация происходила более активно.

В результате этого в основной группе сроки заживления в среднем сократились на 4 дня по сравнению с этим же показателем в контрольной группе; в свою же очередь, уровень бактериальной обсемененности изначально в обеих группах находился выше критических значений. При этом к четвертым суткам, на фоне проводимой лечебной терапии, в основной группе отмечалось выраженное снижение микробной нагрузки до ниже допустимого уровня, а в сравнительной группе этот показатель обсемененности сохранялся в среднем на той же позиции. На восьмые сутки в 46,4 % случаев патогенная микрофлора в основной группе не выявлялась, тогда как в 80 % случаев обсемененность сохранялась в группе, которая проходила традиционное лечение. На четвертый день лечения во время перевязки измеряли рН раневой среды и проводили поверхностную биопсию.

Анализ результатов показал, что у большинства пациентов основной группы сохранялась кислая реакция раневого отделяемого с рН $6,5 \pm 0,5$. В экссудате по-прежнему было много нейтрофилов, увеличивалось количество моноцитов и полибластов, а также появлялись макрофаги. На фоне этих изменений наблюдался активный фагоцитоз. Также было отмечено изменение соотношения палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, которое выражалось в увеличении последних на 7–10 %. Это соотношение значительно возросло к восьмому дню. На четвертые сутки после начала наблюдения был зафиксирован пик выброса нейтрофильных лейкоцитов, который выражался в увеличении количества палочкоядерных нейтрофилов на 10 %. После этого наблюдалось резкое снижение этих клеток.

В то же время в сравнительной группе число палочкоядерных нейтрофилов снижалось медленно, без каких-либо резких изменений; в раневом экссудате сохранялся большой процент нейтрофильных гранулоцитов, что свидетельствует о вялом течении гнойного процесса. В основной группе на 4 сутки при морфологическом исследовании поверхностный лейкоцитарно-некротический слой истончался, толщина грануляционной ткани становилась больше. В тот же период у пациентов группы сравнения, несмотря на некоторое уменьшение гнойно-некротических масс, полного очищения раны не происходило. Выраженная отечность краев

раны, из которой происходило постоянное, но скудное выделение содержимого гнойного характера, сохранялась на протяжении всего периода курации. При морфологическом исследовании на 8 день лечения продолжали обнаруживаться поверхностный лейкоцитарно-некротический слой с инфильтрацией сегментоядерными и палочкоядерными лейкоцитами, а также отмечалось медленное развитие слоя грануляции, пропитанного фибрином. рН раневой среды, в свою очередь, находился в пределах $6,5 \pm 1,0$, выраженных изменений в стенке раны не отмечалось. Данные признаки говорят о вялом течении гнойно-воспалительного процесса, обусловленного иммунопараличом.

После лечения, проведенного с помощью «Ронколейкина», в ране наблюдалось изменение активации в сторону пролиферативных процессов при санации ее от омертвевших тканей, а конкретно был выявлен яркий, сплошной слой грануляции; в этом слое ткани выявляется четкая дифференциация клеточных элементов, которые направлены на увеличение числа фибробластов. Данные показатели были выявлены при проведении морфологического исследования слоя грануляционной ткани; также наблюдалось интенсивное образование коллагеновых волокон и значительное увеличение количества сегментоядерных лейкоцитов, в части из которых не было выраженных изменений. От общего числа клеток мононуклеарные фагоциты составили практически 25 %.

Динамика, связанная с изменением клеточного состава в гнойных ранах, обуславливается снижением кислотности раневого экссудата до слабощелочной реакции, при этом рН раневой среды оставался в пределах $6,9 \pm 1,0$. В данной фазе происходила трансформация полибластов в макрофаги, профибробласты и фибробласты, что соответствовало фазе клинического очищения раны от омертвевших структур, что впоследствии завершалось стадией гидратации. Количество сегментоядерных лейкоцитов в мазках уменьшалось при значениях рН $6,9-7,9$.

Оценка динамики количества макрофагов в основной группе показала, что нарастание происходило в первые 4 суток от начала лечения, а затем к 12 дню снизилось до исходных значений. В сравнительной группе рана длительное время не заживала, пролиферативные процессы проходили медленней; морфологическая картина указывала на малое число фибробластов; грануляционная ткань имела бледно-сероватый цвет; количество макрофагов росло постепенно, без тенденции к снижению, и к 12 дню составило на 6–7 % выше исходного уровня, что свидетельствует о медленном затухании воспалительного процесса. К 12-ому дню применения «Ронколейкина» раны покрывались ярко-красными грануляциями, а также наблюдался выраженный переход эпителиальной ткани с краев раны на грануляции, вследствие чего происходило ее увеличение в ширине. У пациентов, входящих в состав основной группы, на 8-й и 12-й дни отмечался усиленный рост количества клеток эпителия и фибробластов по сравнению с этими же показателями у контрольной группы. Полученные данные демонстрируют преобладание процессов пролиферации, а также более ранней эпителизации, которая свидетельствует об ускорении процессов регенерации.

В большинстве случаев грануляции полностью покрывали раны к 8–12-му дню, когда уровень рН раневой среды достигал $8,0-8,4$. С течением времени, по мере развития грануляционной ткани и заживления ран, воспалительные процессы постепенно уменьшались, а активность регенеративных процессов усиливалась. Одним из ключевых показателей регенеративной фазы раневого процесса является наличие профибробластов и фибробластов в мазках. Первые профибробласты появляются в отпечатках при уровне рН $6,5-6,9$, что совпадает с дегидратацией тканей и образованием грануляций. Наибольшее количество этих клеток отмечается при слабощелочной среде с рН $7,4 \pm 1,0$.

Последующие этапы регенерации сопровождалась делением молододифференцированных фибробластов и их трансформацией в зрелые клетки, которые необходимы для формирования тканевых структур. При этом уровень рН изменялся в слабощелочную сторону, до-

стигая диапазона значений 8,6–8,8. По мере эпителизации кислотно-щелочной баланс раневой среды постепенно смещается в сторону слабощелочного уровня рН 7,2–7,4. При обострении гнойно-воспалительного процесса наблюдается резкое изменение рН в сторону кислотности, что сопровождается появлением в мазках и отпечатках клеток, характерных для данного уровня рН.

Заключение.

Проведенная терапия при лечении гнойных ран, в которой комплексно использовались препараты «Ронколейкин» в сочетании с местным введением «Спленипада», обладающим биостимулирующим, иммуномодулирующим действием, а также антисептическим эффектом [4, с. 27–34; 5, с. 71–75; 5, с. 171–179], продемонстрировала высокую эффективность применения, что отмечалось ускорением перехода раневой поверхности из фазы воспаления в фазу регенерации, минуя иммунопаралич. Благодаря этому срок лечения больных сокращался и снижалась необходимость применения антибиотикотерапии.

В случае же со сравнительной группой наблюдался иммунопаралич: вялое течение заболевания, образование бледной грануляционной ткани, скудное постоянное отделяемое гнойной раны, наличие в экссудате палочкоядерных нейтрофилов и отсутствие краевой эпителизации. Комплексное применение взаимодополняющих лечебных средств способствовало повышению эффективности лечения гнойных ран мягких тканей. Полученные результаты указывают, что применение препарата «Ронколейкин» в комплексной терапии гнойных ран обеспечивает ускоренное течение гнойно-воспалительного процесса и проявляется реакцией, связанной со стимуляцией активности иммунных клеток моноцитарно-макрофагального ряда, а вследствие чего и более раннему переходу раны в фазу регенерации [1, с. 187; 4, с. 27–34; 7, с. 171–179].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бубнова Н.А., Егорова В. Н. Обобщенный опыт применения Ронколейкина (рекомбинантного интерлейкина-2) в лечении хирургических заболеваний. СПб.: Альтер Эго, 2010. 187 с.
2. Бубнова Н. А., Егорова В. Н. Рекомбинантный интерлейкин-2 в лечении синдрома диабетической стопы // Главный врач Юга России. 2021. № 5 (80). С. 66–67.
3. Гостищев В.К. Общая хирургия. 5-е изд., испр. И доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. 736 с.
4. Емельянова А.М., Стяжкина С.Н., Федоров В.Г., Субботин А.В. Современные методы лечения гнойных и ожоговых ран // Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». Реабилитация, Врач и Здоровье. 2020. № 1. С. 27–34.
5. Журавлев К.В., Стяжкина С. Н., Ситников В. А., Варганов М. В., Тихонова В. В., Климентов М. Н. «Спленипад» как современны иммуномодулятор // Бактериологическая служба в Удмуртии: Итоги и перспективы: материалы научно-практической конференции. Ижевск, 2010. С. 71–75.
6. Об утверждении порядка оказания медицинской помощи: приказ Минздравмедпрома РФ от 31 августа 1995 года № 249. М., 1995. 8 с.
7. Стяжкина С.Н., Байрамкулов М.Д., Емельянова А.М., Кишин А.А. и др. Современные методы лечения гнойных и ожоговых ран // Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». 2022. С. 171–179.

Поступила в редакцию: 27.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Мазница А. А., Сафина А. А., Соловьева К. В.,

Стяжкина С. В., Шишкин М. А., 2025.